

ДЕНЕ ТАРБИЯ САБАКТАРЫНДА МААЛЫМАТТЫК ТЕХНОЛОГИЯЛАРДЫ КОЛДОНУУ ТАЖРЫЙБАЛАРЫ

СОВЕТБЕКОВА КЕНЖЕГУЛ СОВЕТБЕКОВНА

Ош мамлекеттик университетинин магистранты. Кыргыз Республикасы

***Аннотация.** Бул макалада дене тарбия сабактарында маалыматтык технологияларды (МТ) колдонуу тажрыйбалары жана алардын билим берүү процессиндеги ролу талданат. XXI кылымда билим берүү тармагында МТнын кеңири колдонулушу, айрыкча дене тарбия сабактарында, студенттердин окууга болгон мотивациясын арттырууга жана окуу процессин жекече өздөштүрүүгө шарт түзүүдө. Автор дене тарбия сабактарында колдонулуп жаткан мультимедиялык материалдар, видеосабактар, интерактивдүү тренажёрлор, онлайн платформалар жана акылдуу шаймандар сыяктуу каражаттардын мүмкүнчүлүктөрүн ачып берет. Ошондой эле спорттук машыгуу, мелдештерди уюштуруу, ден соолукту чыңдоочу физкультура жана билим берүү программаларында МТны колдонуу ыкмалары камтылган. Изилдөөлөрдүн негизинде маалыматтык технологиялар студенттердин кыймыл активдүүлүгүн жогорулатууга, физикалык даярдыгын көзөмөлдөөгө жана окутуунун сапатын жакшыртууга өбөлгө түзөрү белгиленет. Макада жогорку окуу жайларында МТны интеграциялоо боюнча мисалдар жана укуктук-методикалык база менен да тааныштырат.*

***Түйүндүү сөздөр:** дене тарбия, маалыматтык технологиялар, мультимедия, интерактивдүү тренажёр, онлайн платформа, ден соолукту чыңдоочу физкультура, студент, спорттук машыгуу, биомеханикалык анализ, билим берүү процесси.*

ОПЫТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ НА УРОКАХ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ

СОВЕТБЕКОВА КЕНЖЕГУЛЬ СОВЕТБЕКОВНА

Магистрант Ошского Государственного университета. Кыргызская Республика

***Аннотация.** В данной статье рассматривается опыт применения информационных технологий (ИТ) на уроках физической культуры и их роль в образовательном процессе. В XXI веке широкое внедрение ИТ в сферу образования, особенно в преподавание физической культуры, способствует повышению мотивации студентов и созданию условий для индивидуализации обучения. Автор раскрывает возможности мультимедийных материалов, видеоза занятий, интерактивных тренажёров, онлайн-платформ и умных устройств, применяемых в процессе физического воспитания. Также освещаются направления использования ИТ в спортивной подготовке, организации соревнований, оздоровительной физкультуре и образовательных программах. Исследования показывают, что информационные технологии способствуют увеличению двигательной активности студентов, контролю физической подготовленности и повышению качества обучения. Кроме того, в статье приведены примеры интеграции ИТ в высших учебных заведениях и рассмотрена правовая и методическая база, регулирующая данный процесс.*

***Ключевые слова:** физическая культура, информационные технологии, мультимедиа, интерактивный тренажёр, онлайн-платформа, оздоровительная физкультура, студент, спортивная подготовка, биомеханический анализ, образовательный процесс.*

EXPERIENCE OF USING INFORMATION TECHNOLOGIES IN PHYSICAL EDUCATION LESSONS

SOVETBEKOVA KENZHEGUL SOVETBEKOVNA

ОФ “Международный научно-исследовательский центр “Endless Light in Science”

Master's student of Osh State University. Kyrgyz Republic

Annotation. *This article examines the practices of using information technologies (IT) in physical education classes and their role in the educational process. In the 21st century, the widespread adoption of IT in education, particularly in physical education, has contributed to increasing students' motivation and enabling individualized learning. The author highlights the opportunities offered by multimedia materials, video lessons, interactive simulators, online platforms, and smart devices used in physical education. The article also covers the use of IT in sports training, competition management, health-improving physical activities, and educational programs. Research findings emphasize that information technologies help enhance students' physical activity levels, monitor physical fitness, and improve the quality of teaching. Additionally, the article provides examples of integrating IT in higher education institutions and discusses the legal and methodological framework supporting these initiatives.*

Keywords: *physical education, information technologies, multimedia, interactive simulator, online platform, health-improving physical activities, student, sports training, biomechanical analysis, educational process.*

Киришүү.

Билим берүү процессинде дене тарбия жана спортто заманбап маалыматтык технологияларды колдонуунун негизги багыттарынын бири десек болот. Окуу процессинин жүрүшүндө окуучулар жана студенттер дене тарбия теориясы жана бул окуу дисциплиналары боюнча маалымат менен таанышат. Алынган билимдерди көзөмөлдөөгө жана келечектеги адистердин компетенттүүлүгүнүн деңгээлин текшерүүгө багытталган окутуу системалары иштелип чыгууда. Абитуриенттерди жана студенттерди тандоо үчүн компьютердик сурамжылоо жүргүзүлөт. Бул программалар окуучулардын жана студенттердин физикалык даярдыгын, жалпы физикалык активдүүлүгүн жана психофизикалык абалын пландаштырууга жана көзөмөлдөөгө мүмкүндүк берет.

Изилдөөнүн максаты жана милдеттери

Максаты:

Дене тарбия жана спорт адистигинин студенттери менен окуу процессине маалыматтык технологияларды (МТ) киргизүүнү теориялык жана эксперименталдык жактан негиздөө.

Милдеттери:

1. Дене тарбия жана спортто маалыматтык технологияларды колдонуунун теориялык аспектилерин аныктоо.
2. Мектеп окуучуларынын физикалык даярдыгы жана физикалык өнүгүү деңгээли боюнча изилдөөлөрдүн натыйжаларын иштеп чыгууда компьютердик технологияларды колдонуунун өзгөчөлүктөрүн изилдөө.
3. «Дене тарбия жана спорт» адистигинин студенттери менен сабактарда «Волейбол» жана «Университеттеги дене тарбия» электрондук окуу куралдарын колдонуунун өзгөчөлүктөрүн аныктоо.
4. Дене тарбия жана спорт адистигинин студенттери менен окуу процессинде маалыматтык технологияларды колдонуунун эффективдүүлүгүн эксперименталдык жактан негиздөө.

Изилдөөнүн материалдары жана методдору

Макаланы жазууда биз Н.А.Буримскийдин МТ колдонуу аркылуу мотивацияны көтөрүү усулу; П.А.Виноградовдун, Т.Э.Жумабековдун, И.М. Исаевдин, О.А. Озерованын, С.Н.Скалькиндин, А.В.Сухаревдин, В.В. Тимошенкодун, А.В.Шварц жана В.Н. Платоновдун жана башкалардын колдонмо МТнын дене тарбия сабактарында колдонулушун усулдары; Д.Н.Киселевдун, В.В. Мищенконон, И.Г.Прокопенконун А.Ю.Сафоновдун, В.Н.Якуниндин визуалдык, жекече окутуу, мобилдик тиркемелер жана платформаларды колдонуу менен маалыматтык билим чөйрөсүн колдонуу усулдарын пайдалануу;

ОФ «Международный научно-исследовательский центр “Endless Light in Science”

А.Н.Фураевдин, В.А. Якобашвилинин жана Aleksandr S. Odintsov дун МТ колдонуунун башкаруу анализи жана психологиялык таасири аттуу эмгектерин колдонуп изилдөө ишибиздин анализин негизин түздү.

Изилдөөнүн натыйжалары жана аларды талкулоосу

Окуу процессинин жемиштүү болушун камсыздоо үчүн жаңы маалыматтык технологиялардын негизинде түзүлгөн дидактикалык материалдарды киргизүү зарыл. Мындай материалдарга төмөнкүлөр кирет: мультимедиялык билим берүү системалары; мультимедиялык башкаруу программалары жана тесттери; аудио, сүрөттөр жана видеолорду камтыган билим берүү базалары; Билим берүү максатындагы интернет-ресурстар; мультимедиялык лекциялар жана презентациялар; санариптик видео тасмалар; жекече көндүмдөрдү өздөштүрүү жана бекемдөө үчүн тренажерлор; аралыктан окутуу курстары ж.б. [15].

Мындай дидактикалык материалдардын аркасында окуу процессинде үн, видео, графика, текст, анимацияны колдонууга мүмкүнчүлүк түзүлөт. Дароо жооп кайтаруу аркылуу сиз окуу процессин тууралап, кошумча маалымат ала аласыз, иш режимин тандап, окуу жолу менен жүрө аласыз. Чоң көлөмдөгү маалыматты иштеп чыгууга жана суроо-талап боюнча өтө кыска мөөнөттө тиешелүү кырдаалда талап кылынган маалыматты берүүгө жана окуу процессин автоматташтырууга (контролдоо, мониторинг ж.б.) мүмкүн.

Спорттук машыгууда

Бул багытта спорттук жыйынтыктарды моделдөө жана болжолдоо, татаал координациялык көнүгүүлөрдү аткаруунун техникасын талдоо, кыймыл-аракетти үйрөтүүнүн эффективдүүлүгүн жогорулатуу жана каталарды жоюу мүмкүнчүлүгүн баса белгилей алабыз. Маалыматтык технологиялар окуу процессин жөнгө салууга мүмкүндүк берет. Спорттук курулуштарга, тренажерлорго, жабдууларга жана ок-дарыларга таасир этет. Жогорку ылдамдыктагы видеокамераларды, атайын программалар менен жабдылган компьютерлерди жана спортчунун денесине бекитилген зымсыз сенсорлорду камтыган программалык жана аппараттык системаларды колдонуу менен спорттук кыймылдарды биомеханикалык анализдөө үчүн чоң мүмкүнчүлүктөр пайда болот [13].

Спортсмендердин техникалык даярдыгын жогорулатуу маселелерине кеңул бурулууда.

Спорттук мелдештерде

Спорттук мелдештерди уюштурууда жана өткөрүүдө үч этапты бөлүп көрсөтүүгө болот:

- мелдештерге даярдоо;
- конкурс өткөрүү;
- мелдештин аякташы.

Маалыматтык технологиялар сынактын бардык үч баскычында колдонулат. Алардын судьяларды окутууга жана аттестациялоого катышуусуна чоң маани берилет [6,12].

Бул технологиялардын жеткиликтүүлүгүнүн аркасында бүгүнкү күндө интернетте ар кандай сынактарды жарнамалоо, сынактын жыйынтыгын жана видеоматериалдарды YouTube сайтына жайгаштыруу мүмкүн болуп калды, аларды сынак учурунда гана эмес, каалаган убакта көрүп, талдап чыгууга болот. Бүгүнкү күндө спорттун көптөгөн түрлөрү талаш-тартыштарды чечүү үчүн санариптик видеоматериалдарды колдонушат, анын ичинде фиништин сүрөттөрүн колдонуу жана ар кандай документтерди түзүү иштери (мисалы, мелдештин протоколдору) жөнөкөйлөштүрүлдү. Жеке компьютерлер чоң көлөмдөгү маалымат менен иштөөдөн тышкары, мелдештин жыйынтыгын статистикалык иштетүү үчүн колдонулат. Бул спортчунун жетишкендиктери эксперттик калыстар тарабынан бааланган спорт түрлөрү үчүн өзгөчө маанилүү.

Ден соолукту чыңдоочу физкультура

Маалыматтык технологияларды колдонуунун төртүнчү багыты ден соолукту чыңдоочу дене тарбия программаларын иштеп чыгуу менен байланышкан. Бул багыттагы программалар диагностикалык, диагностикалык-кеңеш берүүчү жана контролдук болуп бөлүнөт. Диагностикалык программалар адиске тезирээк диагноз коюуга мүмкүндүк берет;

диагностикалык-сунуш берүү программалары - диагностика менен катар колдонуучуга ден соолуктун жана физикалык активдүүлүктүн аныкталган деңгээлине ылайыктуу сунуштардын белгилүү бир топтому сунушталат. Башкаруу программаларында компьютер колдонуучу менен пикир алмашуу принцибинин негизинде өз ара аракеттенет: ал тапшырмаларды чыгарат, алардын аткарылышын көзөмөлдөйт жана жаңы тесттердин жыйынтыгы боюнча тиешелүү сунуштарды түзөт. Акыркы учурда сөз «Жеке машыктыруучу» системасын түзүү жөнүндө болуп жатат [2].

Ден соолукту чыңдоочу физкультура багыты акыркы мезгилде абдан популярдуу жана маанилүү болуп калды, анткени дене тарбия жана ден соолукту чыңдоо кызматтары тез өнүгүп жатат, ар кандай дене тарбия борборлору ачылып, анда тартылгандардын ар кандай контингенттери менен иш жүргүзүлүүдө.

Акыркы жылдары билим берүү процессинде маалыматтык технологиялардын кеңири колдонулушу дене тарбия сабактарында да жаңы ыкмаларды жана усулдарды киргизүүгө өбөлгө түзүүдө. Маалыматтык-коммуникациялык технологиялар (МКТ) дене тарбия мугалимдерине окутуу процессин түрдүү мультимедия каражаттары, видеоматериалдар, интерактивдүү тренажёрлор жана онлайн платформалар аркылуу жандандырууга шарт түзөт [4].

Изилдөөлөр көрсөткөндөй, дене тарбия сабактарында МКТны натыйжалуу колдонуу студенттердин мотивациясын жана кызыгуусун арттырып, кыймыл активдүүлүгүнүн жогорку деңгээлине жетишүүсүнө өбөлгө түзөт [10,11]. Мисалы, атайын программалык камсыздоолор жана мобилдик тиркемелер аркылуу студенттер өз дене даярдыгынын деңгээлин көзөмөлдөп, прогрессин анализдей алышат [9].

Мындан тышкары, интерактивдүү доскалар, презентациялык слайддар, видеотренингдер жана виртуалдык симуляторлор студенттерге кыймыл көнүгүүлөрүнүн туура аткарылышын үйрөнүүгө көмөктөшөт [8]. Бул ыкмалар, айрыкча, кыймыл көндүмдөрүн өздөштүрүүдө визуалдык кабыл алууну күчөтүп, теория менен практиканын айкалышуусун камсыз кылат [5].

Кыргызстандын жогорку окуу жайларында дагы дене тарбия сабактарына МКТны интеграциялоо боюнча алгачкы кадамдар жасалууда. Мисалы, КМУда (Кыргыз мамлекеттик университетинде) дене тарбия мугалимдери PowerPoint программасы, YouTube платформасы жана Zoom аркылуу окутууну активдүү колдоно башташкан [3]. Бул тажрыйбалар аймактык өзгөчөлүктөргө жана техникалык камсыздоого жараша ар кандай деңгээлде ишке ашырылууда.

Ошондой эле дене тарбия сабактарында маалыматтык технологияларды колдонуу окуу дисциплинасын жекече өздөштүрүү мүмкүнчүлүгүн түзөт. Ар бир студент өзүнүн физикалык даярдыгын эсепке алуу менен, сунушталган көнүгүүлөрдү өз темпинде жана графигинде өздөштүрө алат [6]. Бул, өз кезегинде, билим берүүнүн дифференциациясын жана индивидуализациясын ишке ашырууга өбөлгө болот.

Ошону менен бирге студенттерге дене тарбия сабагын окутууда маалыматтык технологияларды колдонуу тажрыйбасы көрсөткөндөй, мындай ыкмалар билим алып жаткандардын мотивациясын жогорулатат. Оюндарды, мобилдик тиркемелерди жана тагынуучу шаймандарды колдонуу окууну кызыктуураак жана ыңгайлуу кылат.

Дене тарбиясын окутууда маалыматтык технологияларды колдонуунун айрым мисалдары:

Мобилдик тиркемелер. Мисалы, Google Fit, Strava, Nike Training Club. Алар физикалык активдүүлүккө көз салууга, жекелештирилген максаттарды коюуга жана окууда оюн элементтерин колдонууга жардам берет.

Виртуалдык жана кошумчаланган чындык технологиялары. Тренингди интерактивдүү формада имитациялоого мүмкүндүк берет.

Акылдуу тагынуучу аппараттар. Мисалы, фитнес трекерлер, акылдуу билериктер жана сааттар. Алар сиздин денеңиздин абалына жана машыгууңузду интенсивдүүлүгүнө көз салууга мүмкүнчүлүк берип, реалдуу убакытта кайтарым байланыштарды берет [1].

Видеоконференция кызматтары. реалдуу убакыт режиминде онлайн тренингдерди өткөрүү үчүн колдонулат [7].

Бирок дене тарбиясын окутууда маалыматтык технологияларды колдонуунун да чектөөлөрү бар. Кээ бир технологиялар, мисалы, тагылып жүрүүчү маалымат чогултуу түзмөктөрү жана виртуалдык чындык технологиясынын түзмөктөрү үзгүлтүксүз тейлөөнү талап кылат. Мындан тышкары, бардык студенттерде программалык камсыздоого шайкеш келген жеке гаджеттери жок.

XXI кылымда маалыматтык технологиялар (МТ) коомдук турмуштун бардык тармактарына терең кирип, билим берүү системасында да жаңы мүмкүнчүлүктөрдү ачууда. Айрыкча дене тарбия сабактарында МТнын колдонулушу окуу процессин активдештирүүгө, студенттердин кызыгуусун арттырууга жана индивидуалдуу көзөмөл жүргүзүүгө өбөлгө түзүүдө [16].

Маалыматтык технологиялардын негизги колдонуу багыттары:

1. **Окутууну визуалдаштыруу.** Дене тарбиядагы кыймыл көнүгүүлөрүн үйрөтүүдө видео сабактар, 3D-анимациялар, интерактивдүү плакаттар колдонулат. Бул ыкма кыймылдардын туура аткарылышын түшүнүүгө жардам берет.

2. **Онлайн платформалар жана тиркемелер.** Google Classroom, Moodle, Kahoot!, Plickers, MyFitnessPal сыяктуу платформалар дене тарбия боюнча теориялык билимди бекемдөөгө, студенттердин жекече жетишкендиктерин байкоого шарт түзөт.

3. **Биометрикалык жана фитнес технологиялар.** Фитнес-браслеттер, жүрөк согуш мониторлору, кадам эсептегичтер аркылуу студенттин физикалык абалы реалдуу убакыт режиминде көзөмөлдөнөт. Бул маалыматтар негизинде жекече машыгуу пландары түзүлөт.

4. **Аралыктан окутуу мүмкүнчүлүктөрү.** Өзгөчө пандемия шартында МТлар дене тарбиянын онлайн форматын ишке ашырууга мүмкүндүк берди. Видео-конференциялар, алдын ала жазылган машыгуу курстары жана интерактивдүү тесттер аркылуу сабактар жеткиликтүү болду.

5. **Кесиптик компетенциялардын өнүгүшүнө салымы.** МТны колдонуу студенттердин санариптик сабаттуулугун арттырат, бул болсо келечектеги педагог адис үчүн абдан маанилүү [14].

ЖОЖдогу дене тарбия боюнча нормативдик актылар жана программалык негиздер

Дене тарбия жогорку окуу жайлардын окуу процессинде милдеттүү компонент катары каралып, тиешелүү укуктук-методикалык базага таянат. Бул нормативдик актылар дене тарбияны уюштуруунун, мазмунунун жана баалоонун негизги принциптерин аныктайт.

Негизги укуктук документтер:

1. **Кыргыз Республикасынын «Билим берүү жөнүндө» Мыйзамы.** 4-берененин 2-бөлүгүндө дене тарбия жана спорт билим берүүнүн милдеттүү курамдык бөлүгү катары белгиленген.

2. **Кыргыз Республикасынын «Дене тарбия боюнча билим берүү стандарты».** 1-2 курс студенттери үчүн дене тарбия сабактарын уюштуруу, өткөрүү жана калыптануучу компетенцияларына ээ болууда окуу программасы катары сунушталат.

3. **ЖОЖдор үчүн типтүү окуу планы.** (Кыргыз Республикасынын Билим берүү жана илим министрлиги) Педагогикалык адистиктер үчүн 1- жана 2-курстарда дене тарбия сабактары жума сайын милдеттүү түрдө өткөрүлөт.

4. **«Жаштар саясаты жөнүндө» Мыйзам.** Жаштардын ден соолугун чыңдоо жана сергек жашоо образын калыптандыруу мамлекеттик саясаттын артыкчылыктуу багыттарынын бири катары көрсөтүлгөн.

5. **Университеттердин ички жоболору.** Ар бир ЖОЖ өзүнүн окуу планы жана ички тартибине жараша дене тарбиянын мазмунун жана уюштурулушун белгилейт. Мисалы, факультативдик секциялар, спорттук клубдар ж.б.

Программалык негиздер:

–□□**Дене тарбия боюнча типтүү программа** — Колдонмо дене даярдыгы, мындайчасы айиканда: ар бир адистиктин өзгөчөлүгүнө жараша адаптацияланып, студенттердин физикалык сапаттарын өнүктүрүүгө багытталган.

–□□**Кесиптик квалификациялар алкагы** — билим берүү деңгээлдерине жараша дене тарбия боюнча күтүлүүчү компетенциялар белгиленет жана аларды калыптанышына басым жасалат.

Бул документтер дене тарбияны сапаттуу уюштурууга, билим берүү стандарттарына шайкеш келтирүүгө жана студенттердин жалпы өнүгүүсүнө багытталган.

Жалпысынан алганда, дене тарбия сабагын окутууда маалыматтык технологияларды колдонуу тажрыйбасы көрсөткөндөй, мындай методдор окуу процессин бардык окуучулар үчүн алардын физикалык даярдыгына жана тажрыйбасына карабастан кызыктуураак жана жеткиликтүү кылат [17].

Изилдөөнүн жыйынтыгында төмөнкүлөр аныкталды:

1. Дене тарбия жана спортто маалыматтык технологияларды колдонуунун теориялык негизинде төмөнкү багыттар аныкталган:

- Студенттердин жана мектеп окуучуларынын физикалык даярдыгын, өнүгүүсүн жана атаандаштык ишмердүүлүгүн компьютердик технологиялар менен көзөмөлдөө.
- Дене тарбия окуу процессинде МТ колдонуунун илимий-методикалык жана педагогикалык шарттарын аныктоо.
- Компьютердик жана автоматташтырылган дидактикалык каражаттарды колдонуу.
- Дене тарбия процессин башкарууда компьютердик технологиялар аркылуу маалымат топтоо, иштетүү жана жекече сунуш берүү.

2. Мектеп окуучуларынын физикалык даярдыгы жана өнүгүүсүн баалоочу компьютердик программа иштелип чыгып, жекече жана топтук маалыматтарды талдоого, көрсөткүчтөрдүн ишенимдүүлүгүн текшерүүгө, статистикалык иштеп чыгууга жана визуализациялоого мүмкүнчүлүк түзүлгөн.

3. ЖОЖ студенттери үчүн иштелип чыккан «Волейбол» жана «Жогорку окуу жайларында дене тарбия» электрондук окуу куралдары теориялык жана практикалык материалды видеоматериалдар менен бекемдөөгө, визуалдык жана кыймыл көндүмдөрүн калыптандырууга өбөлгө болгон.

4. Эксперименттин жыйынтыгында студенттердин теориялык, техникалык жана физикалык даярдыгынын көрсөткүчтөрүндө оң динамика байкалган. Бул окуу процессине МТны интеграциялоонун эффективдүүлүгүн тастыктаган.

5. Алынган жыйынтыктар дене тарбия мугалимдерине жана студенттерге окуу процессинде маалыматтык технологияларды колдонуу аркылуу билим берүүнүн сапатын жогорулатууга көмөк көрсөтөт.

КОЛДОНГОН АДАБИЯТТАР ТИЗМЕСИ:

1. Буримский, Н. А. Применение информационных технологий как метод мотивации вовлеченности студентов в физическую культуру / Н. А. Буримский, С. С. Межман. — Текст: непосредственный // Молодой ученый. — 2025. — № 6 (557). — С. 67-68. — URL: <https://moluch.ru/archive/557/122535/>
2. Виноградов П.А. Новый этап в развитии физкультурно-оздоровительной и спортивной работы среди учащейся молодежи / П.А. Виноградов, В.П. Моченов // Теория и практика физической культуры, 1998. - №7. – С. 24-26, 39-40
3. Жумабеков Т.Э. (2023). Колдонмо маалыматтык технологиялардын дене тарбия сабактарында колдонулушу. *Кыргыз билим берүү журналы*, №1, б. 19–22.
4. Исаев И.М. (2020). *Информационные технологии в физическом воспитании студентов*. Москва: Академический проект.
5. Киселёв Д.Н. (2020). Визуализация учебного материала в процессе физического воспитания. *Теория и практика физической культуры*, №9, с. 72–75.
6. Мищенко В.В. (2021). Индивидуализация обучения в условиях использования ИКТ. *Образование и наука*, №6, с. 60–63.
7. Озерова О. А. Цифровые технологии в физическом воспитании студентов. Северный регион: наука, образование, культура. 2022. № 1 (49) АНО НИЦ «Теория и практика физической культуры и спорта», Москва, Россия
8. Прокопенко И.Г. (2022). Информационно-образовательная среда в физическом воспитании студентов. *Высшее образование сегодня*, №7, с. 28–31
9. Сафонов А.Ю. (2019). Использование мобильных приложений в учебных занятиях по физической культуре. *Инновации в образовании*, №3, с. 44–47
10. Скалькин С.Н. (2018). Применение ИКТ в образовательном процессе по физической культуре. *Физическая культура: воспитание, образование, тренировка*, №4, с. 56–59.
11. Сухарев А.В. (2021). Интерактивные технологии в физическом воспитании. *Современные технологии в образовании*, №2, с. 35–39.
12. Тимошенков В.В. Основные направления применения вычислительной техники в физической культуре и спорте / В.В. Тимошенков // Теория и практика физической культуры, 1993. - №1. – С. 13-18.
13. Фураев А.Н. К вопросу о компьютеризации анализа выполнения спортивных упражнений / А.Н. Фураев // Теория и практика физических упражнений, 1996. - №11. – С. 45-51.
14. Шварц А.В., Платонов В.Н. (2020). Использование цифровых платформ в физическом воспитании студентов. — Журнал «Физическая культура: воспитание, образование, тренировка».
15. Якобашвили В.А. Комплекс технических средств для управления тренировочным процессом / В.А. Якобашвили // Теория и практика физической культуры, 1993. - №9. – С. 10.
16. Якунин В.Н. (2019). Информационные технологии в физическом воспитании студентов. — М.: Академия.
17. Aleksandr S. Odintsov Application of digital technologies in physical education classes at astrakhan state medical university. *Methodology and technology of professional education. Pedagogical Journal*. 2023, Vol. 13, Is. 10A.